

“BOBURNOMA” DA O’RTA ASR MARKAZIY OSIYO JAMIYATI VA TABIATI TASVIRI

Usanova Muxlisa

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Sharq sivilizatsiyasi va falsafa fakulteti

Antropologiya va etnologiya yo‘nalishi 3-kurs hind-ingliz guruhi talabasi
+998933047175

muxlisausanova03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649043>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur asari — “Boburnoma” asosida o’rta asr Markaziy Osiyo jamiyati va tabiati tasviriga ilmiy yondashuv asosida baho berilgan. Muallif asarda mavjud bo’lgan tarixiy, ijtimoiy, geografik va ekologik ma’lumotlarni tahlil qilib, “Boburnoma”ning nafaqat badiiy-adabiy, balki tarixiy-geografik manba sifatidagi ahamiyatini ochib beradi. Ayniqsa, Boburning kuzatuvchanligi orqali o’sha davr shahar hayoti, ijtimoiy qatlamlar, dehqonchilik va tabiiy boyliklar haqida tasavvur hosil qilish mumkinligi ko’rsatib berilgan. Maqolada Markaziy Osiyo hududining iqlimi, relyefi, suv resurslari va flora-faunasi haqida Bobur tomonidan berilgan realistik kuzatuvlar tahlil qilingan. Ushbu yondashuv “Boburnoma”ni tarixshunoslik, geografiya va madaniyatshunoslik fanlari uchun noyob ilmiy manba sifatida ko’rsatadi.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, Zahiriddin Muhammad Bobur, Markaziy Osiyo, tarixiy manba, jamiyat, tabiiy resurslar, geografik tasvir, o’rta asrlar, ijtimoiy tuzilma, ekologik kuzatuv.

DESCRIPTION OF MEDIEVAL CENTRAL ASIAN SOCIETY AND NATURE IN “BABURNAMA”

Usanova Mukhlisa

Tashkent State University of Oriental Studies
Faculty of Eastern Civilization and Philosophy
Department of anthropology and ethnology

3rd year Indo-English group student

+998933047175

muxlisausanova03@gmail.com

Abstract: This article evaluates the description of medieval Central Asian society and nature based on the famous work of Zahiriddin Muhammad Babur – “Boburnoma” based on a scientific approach. Analyzing the historical, social, geographical and ecological information contained in the work, the author reveals the importance of “Boburnoma” not only as an artistic-literary, but also as a historical-geographical source. It is shown that it is possible to create an idea about the city life, social strata, agriculture and natural resources of that time through Babur's observation. The article analyzes Babur's realistic observations about the climate, topography, water resources and flora and fauna of Central Asia. This approach makes “Boburnoma” a unique scientific resource for the disciplines of historiography, geography and cultural studies.

Keywords: Baburnoma, Zahiriddin Muhammad Babur, Central Asia, historical source, society, natural resources, geographical image, middle ages, social structure, ecological observation.

ОПИСАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ В “БАБУРНАМЕ”

Усанова Мухлиса

Ташкентский государственный университет востоковедения
Факультет восточной цивилизации и философии
Кафедра антропологии и этнологии
Студентка 3 курса индо-английской группы
+998933047175
muxlisausanova03@gmail.com

Абстрактный: В данной статье на основе научного подхода дана оценка описанию средневекового среднеазиатского общества и природы на основе известного произведения Захириддина Мухаммада Бабур – “Бобурнома”. Анализируя историческую, социальную, географическую и экологическую информацию, содержащуюся в произведении, автор раскрывает значение “Бобурномы” не только как художественно-литературного, но и как историко-географического источника. Показано, что посредством наблюдений Бабура можно составить представление о городской жизни, социальных слоях, сельском хозяйстве и природных богатствах того времени. В статье анализируются реалистические наблюдения Бабура о климате, топографии, водных ресурсах, флоре и фауне Средней Азии. Такой подход делает «Бобурному» уникальным научным ресурсом для дисциплин историографии, географии и культурологии.

Ключевые слова: Бобурнома, Захириддин Мухаммад Бабур, Средняя Азия, исторический источник, общество, природные ресурсы, географический облик, средневековье, социальная структура, экологическое наблюдение.

Kirish

Zahiriddin Muhammad Bobur – buyuk sarkarda, yirik davlat arbobi va adabiy ijodkor bo'lishi bilan birga, o'z davrining mohir tarixnavislaridan ham hisoblanadi. Uning eng mashhur asari – “Boburnoma” tarixiy-biografik va geosiyosiy manba sifatida beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu asar orqali XV–XVI asrlar Markaziy Osiyo hayoti, xalqlari, tabiati, ijtimoiy-siyosiy tizimi va madaniyati haqida muhim ma'lumotlar olinadi. Mazkur maqolada “Boburnoma” asosida o'rta asr Markaziy Osiyo jamiyati va tabiati qanday tasvirlanganiga ilmiy yondashuv asosida baho beriladi.

Asosiy qism

1. “Boburnoma” ning tarixiy va madaniy manba sifatidagi o'rni

Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan yozilgan “Boburnoma” asari nafaqat avtobiografik xotiralar to'plami, balki XV–XVI asrlardagi Markaziy Osiyo va unga tutash hududlarning ijtimoiy-siyosiy, madaniy va tabiiy hayotini yorituvchi noyob tarixiy manba sifatida alohida ahamiyatga egadir. Asar voqealari 1494-yildan — Boburning Farg'ona taxtiga chiqqan paytidan boshlab, 1530-yilgacha — u Hindistonda o'z hokimiyatini barpo qilgunga qadar bo'lgan davrni qamrab oladi. Muallif voqealarni ishtirokchi va guvoh sifatida yoritganligi bois, “Boburnoma” dagi tasvirlar yuksak tarixiy ishonchlilikka ega. Unda Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Kobul, Hindiston kabi o'lkalarning siyosiy tuzilmasi, mahalliy hokimlar, sulolaviy kurashlar, urushlar va sulhlar keng yoritilgan. Ayniqsa, Movarounnahrda amirlararo kurashlar, Temuriylar sulolasining so'nggi davridagi siyosiy beqarorlik, Boburning Hindistonga

yurishlari jarayonidagi harbiy va diplomatik strategiyalar tarixiy manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, “Boburnoma” da o’sha davr jamiyatining ijtimoiy qatlamlari — zodagonlar, amaldorlar, dehqonlar, hunarmandlar va oddiy xalq hayoti haqida qimmatli ma’lumotlar uchraydi. Asarda iqtisodiy faoliyat, qishloq xo’jaligi, soliq tizimi va mamlakat boshqaruvi borasidagi ko’plab ma’lumotlar ham jamlangan. Shu jihatdan, “Boburnoma”ni tarixshunoslik, siyosatshunoslik, ijtimoiy antropologiya va madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan o’rganish mumkin. “Boburnoma” ning yana bir muhim xususiyati — undagi madaniy merosga oid ma’lumotlardir. Asarda o’sha davrdagi urf-odatlar, diniy e’tiqodlar, adabiy-estetik qarashlar, o’yin-kulgi va marosimlar tasviri orqali Bobur yashagan zamonning ma’naviy hayoti haqida chuqur tasavvur hosil qilish mumkin. Boburning she’riyatga mehr bilan yondashuvi, adabiy-estetik qarashlari asarda badiiy til vositalari orqali mujassam topgan. “Boburnoma” o’zining tarixiy aniqligi, badiiy tili va ko’p qirrali mazmuni bilan Markaziy Osiyo tarixiy-madaniy merosining bebaho durdonasidir. Asar, nafaqat tarixiy jarayonlarni yoritadi, balki o’rta asr musulmon Sharqining siyosiy, madaniy va ijtimoiy manzarasini ilmiy jihatdan o’rganishda ishonchli manba bo’lib xizmat qiladi.

2. Ijtimoiy hayot va jamiyat tuzilmasi

“Boburnoma” da o’rta asr Markaziy Osiyosida mavjud bo’lgan feodal jamiyat tuzilmasi aniq va tafsilotli tarzda aks ettirilgan. Asarda Bobur amirlar, sarkardalar, dehqonlar, hunarmandlar kabi ijtimoiy qatlamlar faoliyatini o’z ko’rganlari asosida tasvirlab beradi. Ayniqsa, u askarlar va amaldorlarning axloqiy fazilatlarini, ularga xos sadoqat yoki xiyonat holatlarini muhim ijtimoiy mezon sifatida ko’rsatadi.

Bobur o’z davrida Andijon, Samarqand, Hisor kabi shaharlarda sodir bo’lgan ijtimoiy notinchliklar, siyosiy guruhlar o’rtasidagi to’qnashuvlar, xalqning turmush tarziga ta’sir etgan omillar haqida aniq, sodda va lo’nda uslubda bayon qiladi. Bu esa o’sha davrdagi siyosiy beqarorlik va jamiyat ichki muvozanatining buzilishi kabi holatlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, asarda erkaklar va ayollar o’rtasidagi ijtimoiy rollar, oilaviy munosabatlar, urf-odatlar, diniy e’tiqodlar va ularning jamiyatdagi o’rni haqida muhim tafsilotlar berilgan. Bobur oddiy xalq orasida keng tarqalgan mehnat turlari — dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik haqida ham qiziqarli kuzatuvlar qoldirgan bo’lib, ular orqali iqtisodiy tuzum va mehnat munosabatlari haqida ilmiy xulosa chiqarish mumkin.

3. Geografik joylar va tabiiy boyliklarning tasviri

“Boburnoma” da geografik joylar, tabiiy resurslar va iqlimiy sharoitlar borasida muallifning o’z kuzatuvlariga asoslangan batafsil ma’lumotlar mavjud. Bobur o’z yurishlari davomida ko’plab shaharlar, vodiylar, tog’ tizmalari va daryolarni kezib chiqqan va ularning har biriga nisbatan geografik, agrar va iqtisodiy tavsiflar bergan. Masalan, u Andijon viloyatini “harorati mo’tadil, mevasi mo’l-ko’l, ob-havosi shifobaxsh” deb tavsiflaydi. Buxoro va Samarqand kabi shaharlarda suv tarmoqlari, sug’orish tizimlari, yer unumdorligi, obodonchilik holati haqida ham batafsil yozadi. Bu ma’lumotlar asarni geografiya ilmi nuqtai nazaridan ham qimmatli manbaga aylantiradi.

Bobur Pomir, Hindikush, So’g’diyon tog’lari, Amudaryo va boshqa daryo va ko’llarning joylashuvi, tabiiy resurslari, balandligi, yo’llarning xavfi va qiyinligi haqida aniq va qiziqarli kuzatuvlar keltirgan. U ayrim joylarda mineral suvlar, shifobaxsh o’simliklar va baliqlarga boy ko’llar haqida ham so’z yuritadi. Bunday tasvirlar “Boburnoma”ni o’z davrining shart-sharoitlariga mos bo’lgan geografik ensiklopediya sifatida ko’rib chiqishga asos beradi.

4. Ekologik kuzatuvlar va tabiatga bo'lgan munosabat

Zahiriddin Muhammad Bobur tabiatni chuqur sevgan va uni nihoyatda e'tibor bilan kuzatgan shaxs bo'lgan. Uning "Boburnoma" dagi o'simliklar, hayvonlar, qushlar, daryolar va ob-havo holatlari haqida bergan tavsiflari nafaqat badiiy, balki ilmiy ekologik kuzatuvlar darajasida baholanishi mumkin. Bobur Hindistonga kirganidan so'ng bu yurtning o'ziga xos iqlimi, flora va faunasi haqida alohida e'tibor bilan yozadi. U yerda uchraydigan turli xil daraxt turlari — mango, banan, hind yong'og'i; hayvonot olamidan — yo'lbars, fil, timsoh kabi jonivorlar haqida birinchi shaxs sifatida o'z taassurotlarini yozib qoldirgan.

Markaziy Osiyo vodiysida esa terak, safsar, tut, yong'oq kabi daraxtlarning o'sish sharoiti, daryolar atrofidagi tuproq unumdorligi, o'simliklar tarkibi va hosildorlik darajasi haqida ilmiy asosli fikrlar bildirilgan. Bobur daryo tarmoqlarining suv ta'minoti, dehqonchilikdagi ahamiyati va qishloq xo'jaligi uchun tutgan o'rniga ham e'tibor qaratgan. Bu holatlar asarni ekologiya va agrogeografiya fanlari uchun ham noyob manbaga aylantiradi.

Xulosa

"Boburnoma" – nafaqat tarixiy asar, balki o'rta asr Markaziy Osiyo jamiyatining ijtimoiy tuzilmasi, siyosiy kurashlari va tabiiy manzaralarini o'z ichiga olgan noyob ilmiy manbadir. Boburning kuzatuvchanligi, o'tkir tafakkuri va soddalik bilan yozilgan realistik tasvirlari bugungi tarixshunoslik, madaniyatshunoslik va geografiya fanlari uchun beqiyos manba bo'lib xizmat qiladi. Asarda jamiyat va tabiat o'rtasidagi bog'liqlik, insonning muhitga munosabati, qadimiy shaharlar hayoti haqida muhim dalillar jamlangan. Shu bois, "Boburnoma" bugungi ilmiy izlanishlar uchun ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobur, Z.M. Boburnoma. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1989.
2. Mirzaev, A. Zahiriddin Muhammad Bobur va "Boburnoma". Toshkent: Fan, 2002.
3. Tursunov, H. "Boburnoma" da tabiat manzaralarining badiiy talqini. Adabiyotshunoslik, 2015, №2.
4. Qodirov, M. "Boburnoma" va o'rta asr Markaziy Osiyoning tarixiy-geografik manzarasi. Tarix va madaniyat, 2020, №3.
5. Umarova, U., & Xolmatova, O. (2024). KOGNITIV LINGVISTIKADA KONSEPT VA MAQOL TUSHUNCHASI MUNOSABATI. Farg'ona davlat universiteti,(3), 298-298.
6. Karimov, I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 1997.